

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Management Control and Internal Auditing

Crowe, J. W. — De toenemende delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, vastgelegd in een organisatieschema, brengt met zich mede dat ter controle van dit delegatiesysteem de uitvoering ervan moet worden gevolgd aan de hand van prestatienormen. De interne accountant kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze beleidscontrole. Daartoe dient hij op de hoogte te zijn van de doelstellingen van het bedrijf en van de vastgelegde delegaties. Vragen waarop de interne accountant mede een antwoord moet kunnen geven, betreffen o.a. de effectiviteit van planning en begroting en van gezagsdelegatie. Ook op ander gebied, bv. bij de voorraadcontrole, is het mogelijk de taken van de interne accountant uit te breiden voorbij de financiële controle, bv. ten aanzien van de vraag of de gevolgde voorraadpolitiek optimaal is en aansluit op andere bedrijfssectoren. In verband met de controle van bedrijfsuitgaven door middel van (deel)begrotingen wijst de schrijver ook op het middel van de zg. „direct costing”.

A III - 4 : Ba VI - 16

The Canadian Chartered Accountant, mei 1964

E 741.23 : E 722

IV. LEER VAN DE CONTROLE

An Auditor's Approach to Sampling

Sherwood, K. A. — Het trekken van een steekproef kan een aanvaardbare controlemethode vormen, indien het niet noodzakelijk geacht wordt een grote hoeveelheid posten volledig te onderzoeken. Factoren welke daarbij een rol spelen zijn: het risico voor de accountant dat de uitkomsten van zijn onderzoek niet representatief zijn voor de gehele jaarperiode, het risico voor de cliënt dat het gevonden foutenpercentage niet in overeenstemming is met het percentage fouten in de populatie, het maximaal toelaatbare percentage fouten, de kwaliteit van de populatie gemeten aan het geschatte percentage fouten en de grootte van de populatie. De grootte van de steekproef kan, na het kiezen van bepaalde waarden voor deze vijf variabelen, met behulp van tabellen worden bepaald.

Dit artikel behandelt hoofdzakelijk het trekken van een steekproef in verband met het toetsen van het foutenpercentage in de steekproef aan het toelaatbare percentage fouten (acceptance sampling); daarnaast het schatten van het foutenpercentage in de populatie (estimation sampling) en het onderscheiden van specifieke fouten (discovery sampling).

Na de bespreking van een viertal methoden van steekproeftrekken worden tot slot de voor- en nadelen van acceptance sampling besproken.

A IV - 3 : Ba III - 2

The Accountant, 2 mei 1964

E 635.451 : E 741.23 : E 76

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The Science of Price-fixing

Broster, E. J. — In drie artikelen behandelt de schrijver de prijspolitiek van een onderneming, welke hij opvat als het bepalen en toepassen van de optimale prijs, d.i. de prijs welke de hoogste netto-winst oplevert. De schrijver ziet de optimale prijs als een functie van de marginale kosten en de mate van concurrentie welke het product van de onder-

ningem op de markt ontmoet; in formulevorm: optimale prijs is gelijk marginale kosten, vermenigvuldigd met de vraagelasticiteit en gedeeld door de vraagelasticiteit minus één.

Verder wordt uitvoerig aandacht besteed aan verschillende theoretische aspecten en mogelijkheden en moeilijkheden van het berekenen van de vraagelasticiteit.

Ba IV - 9
E 133.33

The Accountant, 23 mei, 30 mei en 6 juni 1964

Schoonheidsgebreken in de theorie van de vervangingswaarde

Een antwoord aan Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel
door Prof. Dr. H. J. van der Schroeff

De beschouwing van Prof. van Muiswinkel in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van december 1958 over Schoonheidsgebreken in de theorie der vervangingswaarde had in hoofdzaak betrekking op het winstbegrip en op de winstbepaling. Zijn bezwaren richtten zich o.a. op drie onderling nauw verbonden uitspraken, t.w.: 1. winst is verteerbaar inkomen; 2. de ruil is alleen dan rationeel wanneer er winst wordt gemaakt; 3. winst is het gunstige verschil tussen opbrengst en vervangingswaarde op het moment van de ruil. Prof. van der Schroeff gaat uitvoerig op de beschouwing van Prof. van Muiswinkel in en behandelt punten van overeenstemming en kritiek; ten aanzien van de genoemde drie punten van kritiek komt de auteur tot de conclusie, dat de eerste uitspraak een tautologie of pleonasme en voor de gedachte van de vervangingswaardetheorie zonder enige betekenis is: een vermogensvermeerdering die niet aan de voorwaarde voldoet dat zij verteerbaar is, kan niet als inkomen worden aangemerkt. Of men dit inkomen wil verteren, is een zaak van andere orde. De tweede uitspraak heeft betrekking op de gevallen waarin het winststreven het primaire oogmerk van het bedrijf is. De derde uitspraak is de belangrijkste. Indien de theorie van de vervangingswaarde zegt dat winst het gunstig verschil is tussen opbrengst en vervangingswaarde op het moment van de ruil, is hiermede uitsluitend de transactiewinst bedoeld. Het winstvraagstuk is dat van de bepaling van de periodewinst, waarin de transactiewinst - al vormt zij de bron van het inkomen - tenslotte één van de componenten is. Een niet minder belangrijk punt in de discussie is het vervangingsmoment en de waarborging van de vervanging. Er is geen sprake van dat de vervangingswaardetheorie zou uitgaan van de onuitgesproken veronderstelling, dat ruil en vervanging op hetzelfde moment zouden geschieden. Indien deze theorie de ruil als kritisch moment kiest voor de waardering volgens de vervangingswaardetheorie, doet zij zulks om een doelbewuste scheiding te maken tussen de transactieresultaten en de voorraadresultaten en daarmede tussen de uitkomsten van het verkoopbeleid en het voorraadbeleid. De kritiek, dat de toepassing van de vervangingswaardetheorie door een onjuiste bepaling van de winst de vervanging niet zou waarborgen, weerlegt de schrijver aan de hand van een door Prof. van Muiswinkel gegeven voorbeeld.

Ba IV - 2
E 136.322.1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, mei 1964

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Financial Decisions and New Decision Tools

Bierman Jr., Prof. H., en A. K. Mc Adams — In dit artikel onderzoeken de schrijvers in hoeverre en op welke wijze het mogelijk is moderne kwantitatieve technieken van operationeel onderzoek en besluitvormingstheorieën meer dan tot dusverre toe te passen bij financiële beleidsbeslissingen, met name voor de bepaling van optimale kassaldi en secundaire liquiditeiten en van de optimale grootte van een obligatielening.

De beslissing ten aanzien van het totale bedrag aan primaire en secundaire liquiditeiten wordt in een groeiend bedrijf in belangrijke mate bepaald door de beslissing ten aanzien van de omvang van het beroep op de vermogensmarkt, bv. een obligatielening, welke beslissing wederom in belangrijke mate afhangt van de verantwoord geachte frequentie van dit beroep, bv. niet meer dan een maal per een of twee jaar. Ook andere vuistregels - omvang bankcrediet, verhouding eigen: vreemd vermogen enz. - spelen een rol. Uitgaande van bepaalde veronderstellingen en voorwaarden berekenen de schrijvers de optimale grootte

van een lening, uit te drukken in de formule $Q = \sqrt{\frac{2KD}{k_c}}$, waarin Q = de optimale

lening, K = de constante emissiekosten, D = de totale behoefte aan geldmiddelen in de komende periode, k_c = gemiddelde rentekosten per eenheid liquide middelen (obligatierente minus renteopbrengst secundaire liquiditeiten). Tenslotte gaan de schrijvers nader in op de kwantitatieve besluitvormingsprocedures in verband met bepaalde onzekerheden.

Ba V - 1
E 341

Financial Executive, mei 1964

Zur Verbindung von Investitionstheorie und Finanzierungstheorie

Albach, Prof. Dr. H. — Indien men ervan uitgaat dat de vermogensaanbodfunctie en de vermogensvraagfunctie van elkaar afhankelijk zijn, moet een verbinding tot stand gebracht worden tussen de investeringstheorie en de financieringstheorie. De traditionele methoden van de theorie van het vermogensbudget geven geen bevredigende oplossing maar verplaatsen het probleem slechts, hetgeen de schrijver aantoonst aan de hand van de theorie van Joel Dean.

Een betere oplossing biedt de theorie van de investeringsbegroting met als grondgedachte de vermogenstheorie. Hierbij wordt voor de grenskosten bij verschillende vermogensbedragen de vermogensaanbodfunctie bepaald en voor de grensopbrengsten bij onderscheidene investeringsbedragen de vermogensvraagfunctie. In overeenstemming met de „klassieke investeringsstheorie” ligt het optimum daar waar grensopbrengsten = grenskosten.

De toe te passen methode van oplossing hangt af van het gestelde probleem. In beginsel kunnen twee situaties worden onderscheiden, nl. die waarin het financiële evenwicht in een enkele, dan wel in meer dan een nevenvoorwaarde wordt uitgedrukt. In beide situaties voldoet de algemene methode van de mathematische programmering, welke toepassing de schrijver vervolgens uitwerkt.

Ba V - 2
E 321

Maandschrift Economie, mei 1964

Factoring means more than money

Heathfield, S. — Het artikel begint met een korte schets van de historische ontwikkeling van factoring. De schrijver besteedt vervolgens aandacht aan enige voordelen welke aan factoring verbonden zijn, zoals het vermijden van het binden van financiële middelen in de debiteurenpositie, de besparingen welke mogelijk zijn in de administratieve sector en de overdracht van debiteurenonderzoek en debiteurenbewaking. Enige praktische problemen worden besproken; met name wordt vermeld dat sommige categorieën bedrijven niet in aanmerking komen voor het gebruikmaken van de diensten van een factor en dat de kredietverlening aan afnemers niet in het gedrang behoeft te komen.

Een algemeen geldige „service charge” is niet op te geven, aangezien deze afhankelijk is van de gemiddelde betalingstermijn, het debiteurenverleden en vele andere omstandigheden, zoals de grootte van de jaarlijkse omzet, het type en het aantal der debiteuren, het aantal en het gemiddelde bedrag der facturen.

Tenslotte wordt gewezen op de grote betekenis welke de moderne factoring heeft voor de vergemakkelijking van de internationale handel.

Ba V - 5 d
E 325.311.1

Die Suid-Afrikaanse Rekenmeester, maart 1964

Kauf oder Miete

Scheffler, Dr. E. — De schrijver geeft een kritische beschouwing over de door voorstanders van leasing (huur van produktiemiddelen „op maat”) genoemde voordelen. In de eerste plaats zou deze zg. financiële huur het de huurder mogelijk maken zich sneller aan te passen aan nieuwe technische ontwikkelingen; men dient echter wel te bedenken dat een hogere huur moet worden betaald voor het afwentelen van het risico van veroudering op de verhuurder. In de tweede plaats eist deze financieringsvorm geen eerste betaling, zekerheid e.d. hetgeen echter niet betekent dat de solvabiliteit van de huurder niet wordt nagegaan, geheel los van het feit dat mogelijk de liquiditeitspositie van de huurder verbetert. Ook de omstandigheid dat door huur de balans, i.c. de schuldenpositie, een gunstiger aanzien krijgt, neemt niet weg dat bij een goede balansbeoordeling met eventuele huurverplichtingen rekening zal worden gehouden.

De schrijver gaat uitvoerig in op de juiste wijze van vergelijking tussen huur en koop (hetzij gefinancierd uit de winsten, hetzij met op de vermogensmarkt verkregen middelen). Hij stelt in zijn conclusie dat de keuze per geval moet worden bezien, waarbij een juiste opstelling en weergave van de uitgangspunten der alternatieve berekeningen van belang is.

Ba V - 5 d
E 325.312.3

Die Wirtschaftsprüfung, 1 april 1964

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Ten Top Plants

Het meinummer is vrijwel geheel gewijd aan de tien Amerikaanse ondernemingen, resp. technische eenheden ervan, welke jaarlijks door de redactie van *Factory* worden beschouwd als de beste op het gebied van industriële vormgeving, inrichting en productiewijze. Daartoe werden in deze dertigste „competitie” bijna 1500 fabrieken in ogenschouwen genomen.

Na een globale beschrijving van elk dezer tien eenheden, waarbij o.a. bijzondere produktietechnieken en originele vormen van inrichting worden aangestipt, volgt een schematisch overzicht van een groot aantal gedetailleerde gegevens over de beschikbare outillage.

Verder wordt onder meer bijzondere aandacht geschonken aan de factoren welke een rol speelden bij de keuze van de vestigingsplaats, alsmede aan moderne aspecten met betrekking tot fabrieksbouw, intern transport, onderhoudstechnieken, elektrische systemen en personeelsfaciliteiten.

De uitverkoren eenheden behoren tot de voedings-, verpakkings- en transportmiddelen-industrie, de elektrotechnische en de textielnijverheid alsmede tot de chemische sector; in een der chemische bedrijven nemen ook de Nederlandse Staatsmijnen deel.

Ba VI - 8 : Ba VI - 13 : Ba VI - 19
E 643.0 : E 643.3 : E 642.33

Factory, mei 1964

Voraussicht und Blindheit im Wirtschaftsleben

Böhler, Prof. Dr. E. — Binnen het raam van een algemeen-maatschappelijke, filosofische gedachtengang gaat de schrijver dieper in op de nieuwe conceptie van een „rationele” benadering van de toekomstige economische ontwikkeling, welke met name wordt gekenmerkt door wetenschappelijk gefundeerde prognoses en programmeringen op lange termijn. De schrijver verwacht van deze systeemwijziging welke tevens een kracht tot verdere centralisatie inhoudt, weinig heil.

In de eerste plaats is het reeds ondoenlijk het geheel van en de samenhang tussen de bestaande maatschappelijke verhoudingen te overzien, laat staan op basis daarvan een toekomstbeeld te projecteren. Terwijl technisch gezien het opstellen van een prognose al niet meer is dan het extrapoleren van de bestaande krachten en verhoudingen, doet men in wezen niets anders dan het vastleggen van bepaalde doelstellingen, daarbij gedreven door geïdealiseerde doch irrationeel tot stand gekomen toekomstverwachtingen. De schrijver wijst er in dit verband op dat het bespoedigen van de economische expansie momenteel prevaleert boven het bewaren van het evenwicht. Bovendien betekent z.i. het hanteren van wiskundige en dergelijke modellen dat enkele aan de feitelijke besluitneming, toch al een sprong in het duister, ten grondslag liggende factoren zoals ervaringskennis, intuïtie en instinct, door de mazen van de schijnbaar ook voor het economisch leven geldende exacte wetmatigheden vallen.

Ba VI - 12 : A III - 2
E 626.41 : E 641.25 : E 76

Industrielle Organisation, 1964 nr. 5

OR in the organization

Nicolson, D. — Er wordt in het algemeen te weinig aandacht besteed aan de comparatieve opbrengsten van investeringen in technisch en operationeel onderzoek (O.R. = operations research) en in bedrijfsplanning. Deze verwaarlozing klemmt temeer omdat ook voor deze sector geldt dat 20 procent van de bedrijfsactiviteiten 90 procent van de resultaten oplevert. Terwijl recente Amerikaanse studies hebben aangetoond dat ondernemingen met een hoge mate van groei zeven maal zo veel uitgeven voor onderzoek en planning als langzaam groeiende bedrijven (en tweemaal zoveel winst maken), wordt in Engeland slechts 2,7 % van het bruto nationaal produkt besteed voor - in hoofdzaak technologisch - onderzoek.

De schrijver meent derhalve dat de moderne methoden van onderzoek meer en in ruimer verband moeten worden toegepast, niet alleen ten behoeve van de productie, doch ook bij produktontwikkeling, marktstrategie, financiering, bedrijfscommunicatie en algemene bedrijfsstrategie. Een integraal plan op lange termijn is daarbij noodzakelijk. Uitgaven voor onderzoek en planning vormen investeringen, wier rendabiliteit over een aantal jaren moet worden gezien.

Ba VI - 12 : Ba III - 2
E 641.254 : E 76

The Manager, mei 1964

Running the smaller firm - company image

Atherton, H. S. — Ook voor de kleinere ondernemingen geldt dat het beeld dat de buitenwereld zich van haar heeft gevormd, van groot belang is. Het verdient dan ook de aandacht, en meer dan dat, van de hoogste leiding. Zij moet er voor zorgen dat het personeel op de hoogte is van de gestelde bedrijfspolitiek ten aanzien van produktkwaliteit, dienstbetoon aan de klanten, integriteit en dergelijke en voorts dat aan de gestelde normen ook de hand wordt gehouden. De schrijver behandelt enkele aspecten welke mede het „gezicht” van de onderneming bepalen, zoals het briefhoofd, de telefoniste, de ontvangst van klanten, het nakomen van beloften - van hoe gering zakelijke betekenis ook -

en de vorm en richting van de publiciteit. Wat dit laatste betreft, merkt de schrijver op dat de rechtstreekse post-advertentie relatief goedkoop is, voor het kleinere bedrijf goed te controleren en derhalve zeer effectief kan zijn.

Ba VI - 13
E 641.291

The Manager, mei 1964

Business organization in the computer age

O u b r i d g e, V. W. — Tot dusverre werd in de interne bedrijfsorganisatie de nadruk gelegd op de functionele organisatie en de decentralisatie van gezag, hetgeen tevens kon inhouden de herscholing of opleiding voor gespecialiseerde functies. In deze op zichzelf gezonde hervormingen schuilt echter het gevaar van desintegratie. Om een effectief bedrijfsbeleid te behouden is het in de eerste plaats nodig dat de gedecentraliseerde en gespecialiseerde gezagsdragers beschikken over een sneller, meer geïntegreerd en beter op de besluitvorming gericht systeem van informatieverwerking en -verschaffing. Hierin kan de computer voorzien. In de tweede plaats is nodig een op dit informatiesysteem geënte organisatiestructuur. De auteur vestigt de aandacht op enkele tot dusverre verwaarloosde aspecten. De theorie van de bedrijfsorganisatie is niet langer een zaak van uitsluitend gezagslijnen, lijn- en stafrelaties, functioneel beleid en dergelijke, doch groeit met de intocht van de sociologie, de cybernetica, de systeemanalyse en de besluitvormingstheorie uit tot een theorie van algemeen bedrijfsbeleid. De leiding kan deze ontwikkeling niet zonder schadelijke gevolgen negeren. De computer is meer dan een instrument van de specialist. Zij wordt een belangrijk hulpmiddel voor de hoogste leiding.

Ba VI - 13 : A III - 3
E 640 : E 738.4

The Manager, april 1964

Forecasting Brand Performance Through Simulation Experiments

P e s s e m i e r, Prof. Dr. E. A. — Voor de ontwikkeling van alternatieve modellen van marktstrategie en het voorspellen van hun relatieve effectiviteit heeft de marktonderzoeker behoefte aan informatie omtrent het consumentengedrag. Omdat de aard van de markt zelf het moeilijk maakt dit gedrag te voorspellen, liggen op dit gebied mogelijkheden voor moderne onderzoeksmethoden welke met name inlichtingen verschaffen over het gedrag van reële klanten in een nagebootste marktsituatie. Een belangrijk aspect hierbij is dat er een redelijke mate van psychologische gelijkwaardigheid bestaat tussen de reële en de gesimuleerde koopomgeving. De schrijver werkt deze simulatiemethode uit in een aantal cijfervoorbeelden, waarbij de invloed op het marktaandeel van een aantal merken wordt berekend tengevolge van prijsmutaties in sterke of zwakkere merken.

Teneinde de relatieve effectiviteit van elk der aldus geconstrueerde marktstrategieën te beproeven dient hij de verwachte gediscoteerde netto „cash flow” van elk te vergelijken met die welke geldt bij handhaving van de tot dusverre gevolgde marktpolitiek, onder meer omdat voor de marktpolitiek veelal grote sommen gelds worden uitgegeven gedurende een lange periode.

Ba VI - 15 : Ba III - 2
E 641.25 : E 76

Journal of Marketing, april 1964

The Integrated Management Organization

F i s c h, G. G. — Het verzamelen, verwerken en distribueren van de voor het bedrijfsbeleid vereiste gegevens kan kwalitatief aanmerkelijk worden verbeterd door de toepassing van elektronische machines en een daarop aansluitend informatiesysteem. Wil men echter komen tot een doelmatige organisatie tegen de laagst mogelijke kosten, dan zal het nodig zijn af te stappen van het tot dusverre veelal gevolgde gedecentraliseerde informatiesysteem waarbij elke afdeling haar eigen gegevens verzamelt en verwerkt en zelf beslist welke informatie voor andere afdelingen en voor de hoogste leiding van belang is. Daardoor wordt enerzijds dubbel werk gedaan, anderzijds niet altijd de juiste informatie verschaft of slechts een deel ervan.

De schrijver is dus voorstander van een met behulp van computers alles omvattend en geïntegreerd informatiesysteem, uitgevoerd door een gespecialiseerde informatie-afdeling welke aan zeer hoge eisen moet voldoen, hetgeen de schrijver illustreert door aan de hoogste verantwoordelijke functionaris de rang van „vice president for information” toe te kennen. Voor een goede communicatie tussen deze afdeling en de andere is het nodig dat van elk der andere afdelingen een medewerker permanent aan de informatieafdeling wordt toegevoegd.

Ba VI - 16 : A III - 3
E 641.22 : E 738.4

Financial Executive, mei 1964

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Möglichkeiten langfristiger Personalplanung

Z a n d e r, D. r. E. — Het huidige tekort aan arbeidskrachten, het toenemend aandeel van de loonkosten in de totale kosten, de met de technische ontwikkeling gepaard gaande hogere investeringen per arbeidsplaats, alsmede een structureel andere benadering van het personeelsbeleid worden genoemd als enige der factoren welke er toe hebben geleid dat de personeelsplanning een belangrijk onderdeel vormt van de bedrijfsprojectie. Met name is zij medebepalend voor en wordt mede bepaald door de investeringsprojectie. Het concrete personeelsbeleid op korte termijn dient derhalve gebaseerd te zijn op een meerjarig plan voor bv. vijf jaar of langer.

Het zwaartepunt van de personeelsplanning ligt bij de projectie van de arbeidskosten, hetgeen inhoudt een nauwkeurige waardering van de taken in de onderscheiden arbeidsplaatsen, welke projectie dient te passen in de algehele functionele organisatie. De schrijver noemt een aantal factoren met welke men rekening moet houden, opdat de juiste mensen op de juiste plaats en op het juiste moment ter beschikking staan. Enerzijds betreft dit algemene bedrijfsaspecten, zoals verwachte afzet en investeringen, anderzijds specifieke personeelszaken zoals verloop, promotiekansen en leeftijdsopbouw. De personeelsplanning op langere termijn heeft in het bijzonder betekenis voor de opvolging en de aanvulling van hoger leidinggevend personeel.

Ba VII - 1
E 641.21

Industrielle Organisation, 1964 nr. 5

Group incentives

S h a w, A. — De naoorlogse industriële ontwikkeling heeft aan een aantal aspecten ervan een zodanige betekenis gegeven, dat deze kunnen leiden tot de overweging om de individuele beloning te vervangen door groepsbeloning. De schrijfster noemt van deze aspecten de toegenomen solidariteitsgedachte (ten gevolge van betere sociale voorwaarden en hogere basisonen), de toenemende mechanisatie en de verder doorgevoerde werkorganisatie. Elk dezer aspecten kan leiden tot de wens en/of noodzaak om de beloning te baseren op de prestaties in groepsverband. Een dergelijk systeem mag niet ontaarden in een aggregaat van individuele systemen, doch moet een eigen logische basis hebben naar produkttype of aard van het werk, waarbij gestreefd moet worden naar kleine arbeidsgroepen. Per groep moeten produktiestandaards worden vastgesteld. Productie boven de standaard geeft recht op een gelijkelijk over de groepsleden te verdelen premie.

Groepsbeloningssystemen kunnen leiden tot een betere arbeidsgeest, onderlinge steun, nivellering van schommelingen in de beloning, vermindering van het aantal prestatie-standaards, besparing op de kosten van looncalculatie en -administratie.

Ba VII - 3
E 641.215

The Manager, april 1964

Aktuelle Probleme der Frauenarbeit

R o s n e r, L. — Het probleem van de tewerkstelling van vrouwen kan slechts dan bevredigend worden opgelost, indien het in zijn geheel wordt gezien, dus ook vanuit de buiten het bedrijfsleven liggende gezichtshoeken; daarbij speelt de traditie de belangrijkste rol.

In dit verband beziet de schrijver in de eerste plaats het wezen en het prestatievermogen van de vrouw. Zij heeft veelal behoefte aan menselijk contact en begrip en is minder geneigd tot abstract denken. Voor een juiste interpretatie van de emancipatie van de vrouw in het bedrijfsleven dient met haar eigen geaardheid en omstandigheden rekening te worden gehouden. Deze benadering wordt mede bepaald door de motieven van de werkende vrouw, waarbij sinds een aantal jaren de behoefte aan een zelfstandige inkomensbron en de beroepsinteresse een grotere rol spelen dan eertijds. Ook dient rekening te worden gehouden met haar burgerlijke status, zoals ongehuwden, gehuwden zonder of met jongere dan wel met volwassen kinderen.

In Duitsland blijkt de werkende vrouw het sterkst vertegenwoordigd te zijn in de verwerkende industrie zoals voedingsmiddelen, textiel, speelgoed, schoenen, sigaretten. Haar voornaamste plaats ligt echter in de dienstverlening: in 1962 ruim 80%. Leidinggevende functies worden nog slechts weinig door vrouwen bekleed, alhoewel zij daarin goed blijken te voldoen.

Ba VII - 5
E 641.212 : E 641.213

Industrielle Organisation, 1964 nr. 5